

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В МОРДОВИИ

THE FIRST STAGE OF THE POST-SOVIET TRANSFORMATION OF THE POLITICAL SYSTEM IN MORDOVIA

СУДЬИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
кандидат экон. наук, старший научный сотрудник,
Институт востоковедения РАН.

SUDYIN ANDREI VLADIMIROVICH,
PhD (Economics), senior researcher,
Institute of Oriental Studies of the RAS.

В статье рассматривается общественно-политическая ситуация в Мордовии в начале 1990-х годов, когда этот регион переживал непростой период постсоветской трансформации политической системы – от Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики к демократической республике президентского типа в составе Российской Федерации. Охарактеризована политическая обстановка исследуемого периода. В результате сделан вывод, что президентская модель правления в Мордовии просуществовала весьма короткий период времени, и уже в 1993 году пост президента в республике был упразднен.

The article examines the socio-political situation in Mordovia in the early 1990s, when this region was going through a difficult period of post-Soviet transformation of the political system – from the Mordovian Autonomous Soviet Socialist Republic to a presidential-type democratic republic within the Russian Federation. The political situation of the studied period is characterized. As a result, it is concluded that the presidential model of government in Mordovia existed for a very short period of time, and already in 1993 the post of president in the republic was abolished.

Ключевые слова: Мордовия, начало 1990-х, общественно-политическая ситуация, трансформация политической системы, президентская модель.

Key words: Mordovia, early 1990s, socio-political situation, transformation of the political system, presidential model.

На рубеже 1980-х и 1990-х годов Мордовская АССР, как и остальные регионы России, вступила в период коренных преобразований в общественно-политической жизни. Важным катализатором перемен стала общая демократизация политической системы СССР и, в том числе, проведение выборов в представительные органы власти на новой, альтернативной основе.

В марте 1990 года состоялись выборы в Верховный Совет Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики, состоявший из 175 депутатов. В большинстве избирательных округов они, по-прежнему, были безальтернативными. В 130 округах из 175 было по одному кандидату. В 31 округе было зарегистрировано по два кандидата. И лишь в 14 округах – по три и более трех кандидатов. Также безальтернативными были и 127 из 200 округов на выборах в Саранский городской совет [7, с. 71-73]. Это обстоятельство вызвало

целый ряд митингов протеста как в столице республики, так и в некоторых районных центрах.

10 марта 1990 года открылась первая сессия нового Верховного Совета республики. Его председателем был избран первый секретарь Мордовского обкома КПСС А.И. Березин. Это полностью соответствовало новой линии КПСС, провозгласившей, что руководящие партийные работники должны избираться в республиканские, региональные и местные советы и получать поддержку со стороны их депутатов. В резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС «О демократизации советского общества и реформе политической системы» говорилось: «Повышению роли представительных органов способствовала бы рекомендация на должности председателей Советов, как правило, первых секретарей соответствующих партийных комитетов» [13].

Результаты прошедших выборов и итоги первой сессии Верховного Совета были в целом положительными для руководства Мордовии. Но, наряду с этим, в Совете была создана фракция «Демократической России» – как местная секция всероссийского объединения народных депутатов, оппозиционно настроенного по отношению к прежней партийной номенклатуре.

В августе 1990 года состоялся учредительный съезд республиканского отделения движения «Демократическая Россия». В нем приняли участие 119 делегатов из 11 районов и города Саранска. Председателем республиканского отделения стал руководитель фракции «Демократической России» в Верховном Совете МАССР и будущий президент республики В.Д. Гусянников.

Осенью 1990 года началась открытое противостояние сторонников демократизации и республиканских властей. При этом следует отметить, что в Мордовии, в отличие от некоторых других республик, националисты не играли сколько-нибудь заметной роли в демократическом и вообще в общественном движении. Это движение изначально носило ярко выраженный интернациональный характер.

Инспирированная демократами проверка деятельности руководства республики выявила ряд нарушений законодательства. В результате А.И. Березин вынужден был уйти сначала с поста первого секретаря Мордовского областного комитета КПСС, а затем и с поста председателя Верховного Совета республики. В октябре 1990 года на внеочередной сессии Верховного Совета его председателем был избран Н.В. Бирюков [8, с. 22].

За несколько дней до упомянутых выше перемен в структуре власти, Президиум Верховного Совета МАССР подготовил проект Декларации о государственном суверенитете Советской Социалистической Республики Мордовия. Этот проект предусматривал преобразование Мордовской АССР, прежде обладавшей лишь чисто декоративной автономией, в суверенное государство – Советскую Социалистическую Республику, входящую в состав СССР и РСФСР на договорной основе [2].

В отличие от ряда бывших советских союзных и автономных республик, где декларации о суверенитете были встречены с воодушевлением, а день их принятия стал государственным праздником, в Мордовии проект данной декларации был встречен местной общественностью весьма неоднозначно. В частности, движение «Демократическая Россия» выступило против декларации, поскольку предположило, что, провозглашая суверенитет, руководство Верховного Совета республики просто хочет дистанцироваться от демократических перемен, провозглашенных депутатами Верховного Совета РСФСР, и тем самым сохранить старые бюрократические порядки в Мордовии.

Данную позицию поддержало и руководство Мордовского республиканского комитета Коммунистической партии РСФСР, призвавшее Верховный Совет не принимать декларацию о суверенитете [7, с. 89].

На четвертой сессии Верховного Совета Мордовской АССР в декабре 1990 года был рассмотрен вопрос о Декларации. В результате долгой и непростой дискуссии был одобрен компромиссный вариант – Декларация о государственно-правовом статусе Мордовской Советской Социалистической Республики. В данном документе, принятом большинством депутатов Верховного Совета, говорилось: «Мордовская Советская Социалистическая Республика создает правовое, демократическое государство в составе РСФСР и Союза ССР, добровольно делегирующее часть своих полномочий РСФСР и Союзу ССР на основе Федерального и Союзного договоров» [3].

В данной декларации отсутствовало положение о суверенитете Мордовии и подчеркивалось, что республика добровольно, на договорной основе, делегирует часть своих полномочий федеральному и союзному центру. При этом земля, недра и прочие природные ресурсы объявлялись собственностью народа Мордовии, и провозглашалось право республики вести самостоятельную налоговую, финансово-кредитную и ценовую политику.

В 1991 году в Мордовии произошел целый ряд важных политических событий, большая часть которых была связана с непростой политической ситуацией на общероссийском и общесоюзном уровне. 17 марта 1991 года в республике, как и в целом по России, прошли сразу два референдума: общесоюзный (о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности) и общероссийский (о введении поста Президента РСФСР, избираемого прямым голосованием).

В обоих референдумах приняли участие 84,3% граждан, имевших право голоса. В первом из них положительно ответили на вопрос референдума 80,3% участников голосования [12], а во втором – 68,7% [16]. Как известно, и в целом по РСФСР большинство избирателей, принявших участие в референдумах, проголосовали за сохранение Союза ССР и за введение поста президента России: соответственно, 71,3% [12] и 69,9% [5]. В целом по СССР на вопрос первого референдума положительно ответили 76,4% голосовавших [6].

В соответствии с результатами референдума, 12 июня 1991 года прошли всенародные выборы первого Президента РСФСР. В Мордовии в этих выборах приняли участие 82% избирателей [17]. Из них 61,6% проголосовали за Б.Н. Ельцина. Для сравнения можно отметить, что в целом по России, при явке в 76,7%, за Б.Н. Ельцина проголосовали 57,3% избирателей, принявших участие в голосовании. Итоги выборов в Мордовии можно считать несомненным успехом демократических сил.

Бурные события августа 1991 года в республике проявились не столь радикально, как в Москве или Ленинграде. Однако и в Мордовии они стали мощным катализатором роста демократического движения и, одновременно, ослабления прежних правящих структур. Руководство республики при этом заняло выжидательную позицию и лишь затем, когда стал очевидным провал путча, осудило деятельность ГКЧП как антиконституционную.

В интервью газете «Вечерний Саранск», посвященном 20-летию событий осени 1991 года, тогдашний лидер мордовского отделения «Демократической России» В.Д. Гуслияников вспоминал: «ГКЧП в первую очередь поддержали те, кто был у руля власти. Хотя официально они сохраняли нейтралитет. В официальной информации, которая все же появилась через несколько дней в газетах, руководство республики призвало сохранять спокойствие и... организованно завершить уборку урожая. Силовые структуры – КГБ, милиция и прочие – также не стали поддерживать ни одну из сторон. СМИ отреагировали аналогично – газета «Советская Мордовия» опубликовала официальное сообщение ГКЧП, которое было распространено по каналам ТАСС» [1].

31 августа 1991 года на внеочередной VII сессии Верховного Совета Мордовской ССР его председатель Н.В. Бирюков выступил с докладом «О политической ситуации в республике в связи антиконституционным государственным переворотом в СССР». Этот доклад был

поддержан депутатами, и в итоге было принято одноименное постановление, в котором резко критиковалась деятельность ГКЧП и одновременно одобрялась работа ВС Мордовии в период путча [11].

Но, несмотря на это постановление, лидеры демократического движения подвергли жесткой критике Верховный Совет Мордовской ССР за его нерешительность в первые дни путча. При этом «Демократическая Россия» попыталась оправить в отставку руководство Верховного Совета с целью получить контроль над этим органом власти. Однако эта попытка не увенчалась успехом.

Не сумев возглавить ВС Мордовии, демократы выдвинули идею введения в республике должности президента. При этом Верховный Совет не только не воспрепятствовал данному предложению, но и поддержал его, поскольку Н.В. Бирюков рассчитывал сам занять президентский пост.

В конце октября 1991 года на VIII внеочередной сессии Верховного Совета республики был рассмотрен вопрос об учреждении поста Президента Мордовской ССР. Подавляющее большинство депутатов поддержало данное предложение. В соответствии с принятым законом «О выборах Президента» были зарегистрированы восемь кандидатов на президентский пост. Пять из них относились к прежней республиканской номенклатуре, один был представителем федеральной власти и двое представляли местную интеллигенцию. При этом считалось, что наибольшие шансы на победу есть у Председателя Верховного Совета Мордовской ССР Н.В. Бирюкова и у представителя федеральной номенклатуры, руководителя Комиссии по национально-государственному устройству и межнациональным отношениям Верховного Совета РСФСР Н.П. Медведева.

Из 677 тыс. зарегистрированных избирателей в выборах Президента приняли участие 390,5 тыс. человек, т.е. 57,7 % [8, с. 66]. Итоги первого тура выборов оказались довольно неожиданными для руководства республики. Хотя первое место, как и предполагалось, занял Н.В. Бирюков, второе место досталось вовсе не опытному политику Н.П. Медведеву, а лидеру республиканского отделения «Демократической России» В.Д. Гусянникову, работавшему старшим научным сотрудником Саранского НПО силовой электроники. В целом голоса распределились следующим образом: Н.В. Бирюков – 18,9 % от общего числа избирателей, принявших участие в выборах; В.Д. Гусянников – 16,6 %; Н.П. Медведев – 13,1 %; прочие пять кандидатов в сумме – 29,2% [20].

Поскольку ни один кандидат в президенты не набрал 50% голосов, был назначен второй тур выборов, который состоялся 22 декабря 1991 года. Итоги второго тура были следующими: в голосовании приняли участие свыше 57% граждан, включенных в списки. За Н.В. Бирюкова проголосовали 36%, а за В.Д. Гусянникова – 56% избирателей, принявших участие в голосовании [15]. Таким образом, по итогам второго тура выборов Президентом Мордовской ССР был признан Василий Дмитриевич Гусянников.

После его победы на выборах в Мордовии сложилось фактическое двоевластие: с одной стороны – президент, представляющий демократические силы, а с другой стороны – руководство Верховного Совета МССР, относящееся к прежней номенклатуре. Сразу же после выборов стал вопрос об отставке Н.В. Бирюкова с поста Председателя Верховного Совета республики. Однако ему все же удалось не только остаться на этом посту, но и перейти в атаку на новоизбранного президента. Первоначально речь шла не о смещении В.Д. Гусянникова, а всего лишь об ограничении его полномочий. А эти полномочия были весьма широки. В отличие от России в целом, где во главе правительства стоял премьер-министр, в Мордовии правительство возглавлялось лично президентом.

В июле 1992 года на XII сессии Верховного Совета республики было предложено сделать правительство подотчетным парламенту. А на XIV сессии в декабре 1992 года были приняты законы «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Мордовской ССР» и

«О Совете Министров – правительстве Мордовской ССР». Этими законами вводился пост Председателя Совета Министров (премьер-министра), возглавляющего правительство, которое Президент Мордовской ССР должен был формировать, согласовывая его состав с Верховным Советом.

В.Д. Гуслияников, как и следовало ожидать, крайне негативно отнесся к данным законам, лишившим его полномочий главы правительства, и отказался их подписывать. Он воспринял решение Верховного Совета как «государственный переворот». Однако В.Д. Бирюков не согласился с такой оценкой и заявил, что «Верховный Совет, как высший орган государственной власти, избранный народом и ответственный перед ним, может и обязан принимать любые решения в рамках Конституции Мордовской ССР и его полномочий» [9, с. 24].

Наряду с введением поста премьер-министра, Верховный Совет по инициативе В.Н. Бирюкова решил учредить Конституционный суд, которому было суждено сыграть важную роль в противостоянии парламента и президента.

В 1993 году это противостояние достигло своего апогея. На сессии Верховного Совета 116 из 153 депутатов проголосовали за упразднение поста Президента республики [9, с. 89]. 7 апреля 1993 года был принят закон «Об упразднении постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордовской ССР». При этом правительству Мордовской ССР поручалось выполнять свои обязанности до формирования его нового состава.

В.Д. Гуслияников отказался подчиниться решению Верховного Совета и продолжил исполнять президентские обязанности. При этом он получил поддержку со стороны Б.Н. Ельцина, который издал указ о приостановлении республиканского закона об упразднении поста Президента МССР [21]. В свою очередь, Верховный Совет Мордовии заявил, что указ Президента России противоречит Федеративному договору, заключенному с республиками, входящими в РСФСР, в том числе и с Мордовской ССР.

Федеративный договор был подписан в Москве 31 марта 1992 года. Он состоял из трех отдельных договоров, касавшихся взаимоотношений федерального центра с республиками, областями и прочими регионами Российской Федерации

В статье III Договора с республиками говорилось: «Республики (государства) в составе Российской Федерации обладают всей полнотой государственной (законодательной, исполнительной, судебной) власти на своей территории, кроме тех полномочий, которые переданы (отнесены) в ведение федеральных органов государственной власти Российской Федерации в соответствии с настоящим Договором». В статье VI содержались следующие положения: «Федеральные органы государственной власти Российской Федерации не могут издавать правовые акты по вопросам, отнесенным к ведению органов государственной власти республики в составе Российской Федерации... Отношения между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти республик в составе Российской Федерации строятся на основе Конституции Российской Федерации, конституций республик, взаимоуважения и взаимной ответственности» [4].

Данные статьи Договора дали основания Верховному Совету Мордовской ССР утверждать, что федеральные власти не могут вмешиваться в формирование политической структуры республики. 10 апреля 1993 года газета «Советская Мордовия» опубликовала обращение Верховного Совета к гражданам республики в котором говорилось: «О каком же принципе разделения властей... может идти речь, если федеральная исполнительная власть вторгается в компетенцию Верховного Совета Мордовской ССР – высшего представительного органа равноправного субъекта Российской Федерации?» [18].

В конце мая-начале июня 1993 года Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрел принятый Верховным Советом Мордовии закон «Об упразднении постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении изменений и дополнений в Конститу-

цию (Основной Закон) Мордовской ССР» и признал его соответствующим Конституции России с точки зрения закрепленного в ней разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и республиками в ее составе [9, с. 25].

Таким образом, в споре между В.Д. Гусянниковым и поддержавшим его Б.Н. Ельциным, с одной стороны, и Верховным Советом Мордовии, с другой стороны, Конституционный суд Российской Федерации фактически стал на сторону мордовского парламента. Это представляется вполне закономерным, поскольку в противостоянии Б.Н. Ельцина и Верховного Совета РСФСР Конституционный суд также дважды поддержал парламентариев и выступил против президента. Первый раз это было 23 марта 1993 года, через три дня после телевизионного обращения Б.Н. Ельцина к гражданам России, в котором он высказался за приостановку действия Конституции и введения особого порядка управления страной. Конституционный суд РФ тогда признал выступление Б.Н. Ельцина неконституционным и заявил о наличии оснований для отрешения Президента РФ от должности. А второй раз это произошло в сентябре 1993 года, после того как Б.Н. Ельцин подписал указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», в котором предписывалось Съезду народных депутатов и Верховному Совету прекратить свою деятельность. И Конституционный суд снова вынес заключение о том, что действия Президента РФ нарушают действующую Конституцию.

Как известно, противостояние Президента Российской Федерации и Верховного Совета привело к драматическим событиям конца сентября–начала октября 1993 года, в результате которых практически вся власть в стране оказалась в руках Б.Н. Ельцина и его сторонников. Но в Мордовии борьба за власть между В.Д. Гусянниковым и парламентом привела к противоположному результату.

В ходе этого противостояния на стороне Верховного Совета МССР выступил не только Конституционный суд России, но и недавно созданный Конституционный суд Мордовской ССР. 21 августа 1993 года он принял постановление, в котором отмечалось, что при принятии закона «Об упразднении постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордовской ССР» от 7 апреля 1993 г. Верховный Совет МССР действовал в соответствии с п. 1 ст. 92 Конституции МССР, дающим ему право на внесение изменений и дополнений в Основной Закон, а также с п. 3 ст. 92 Конституции МССР, позволяющим ему устанавливать порядок организации и деятельности республиканских, местных органов государственной власти и управления. Принимая постановление «О толковании пункта 7 статьи 115 Конституции Мордовской ССР», Верховный Совет МССР осуществил свои полномочия, закрепленные в п. 42 ст. 92 Конституции МССР [19]. Таким образом Конституционный суд МССР фактически признал законным упразднение поста Президента Мордовской Советской Социалистической Республики.

В отличие от России в целом, в Мордовии двоевластие закончилось полной победой Верховного Совета. Республика перестала быть президентской. Большая часть населения МССР отнеслась к этому спокойно. К тому времени В.Д. Гусянников уже успел растерять значительную часть своего авторитета. Это было обусловлено целым рядом причин.

Во-первых, президент Мордовии позиционировал себя как верного соратника российского президента Б.Н. Ельцина и сторонника проводимой им политики, в том числе и в сфере экономики. А значительная часть жителей республики к 1993 году успела разочароваться в политике «шоковой терапии». Это разочарование, в частности, проявилось во время общероссийского референдума, проведенного 25 апреля 1993 года, на котором гражданам России предлагалось ответить на четыре вопроса:

1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину?

2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации?

3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента Российской Федерации?

4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?

На территории Мордовского избирательного округа результаты ответов на первый вопрос были следующими: «Да» ответили 38,0%, «Нет» – 59,5 %. По второму вопросу: «Да» – 35%, «Нет» – 62,5%. По третьему вопросу: «Да» – 59,8%, «Нет» – 25,8%. И по четвертому вопросу: «Да» – 51,2%, «Нет» – 32,0% [10]. Эти цифры существенно отличались от общероссийских результатов референдума. Так, в целом по России на первый вопрос «Да» ответили 58,7% избирателей, пришедших на референдум, «Нет» – 39,2%. На второй вопрос ответы были следующими: «Да» – 53,0%, «Нет» – 44,6%. На третий вопрос: «Да» – 30,2%, «Нет» – 49,5%. И на четвертый вопрос: «Да» – 67,2%, «Нет» – 19,3% [14].

Данный референдум получил в народе название «Да-да-нет-да», по популярному рекламному слогану. В целом по России его результаты совпали с этим призывом. Но в Мордовии большинство избирателей выразили недоверие как лично президенту Б.Н. Ельцину, так и проводимой им социально-экономической политике. В определенной степени, это можно было считать и отношением к президенту республики В.Д. Гуслияникову, активно поддерживавшему политику федерального центра в сфере экономики.

Еще одной причиной, негативно повлиявшей на авторитет президентской власти в Мордовии, стала некомпетентность целого ряда президентских назначенцев, занявших ответственные посты в республике, в том числе в правительстве. Некоторые из них назначались на свои посты не столько по профессиональному, сколько по политическому принципу – как соратники президента по движению «Демократическая Россия». Так, например, на пост министра образования был назначен человек, не знающий ни одного из мордовских языков (эрзянского и мокшанского), что вызвало негативную реакцию со стороны мордовского национального общества «Масторава».

Следует также отметить, что В.Д. Гуслияников в ряде случаев не сумел наладить нормальные отношения с частью своих соратников. Это также не способствовало укреплению авторитета руководителя республики, чем умело пользовались его оппоненты из Верховного Совета. Все эти обстоятельства предопределили исход политической борьбы между Президентом и Верховным Советом МССР. Таким образом, закончился президентский период в новейшей истории Мордовии, и, соответственно, завершился первый этап постсоветской трансформации политической системы в республике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 20-летие ГКЧП СССР // Вечерний Саранск. 25.08.2011. URL: <http://www.vsar.ru/2011/08/20-letie-gkchp-sssr>.
2. Декларация о государственном суверенитете Советской Социалистической Республики Мордовии // Советская Мордовия. Саранск. 11. 10. 1990. URL: <http://www.erzia.saransk.ru/arhiv.php?n=2654&nom1=301>.
3. Декларация о государственно-правовом статусе Мордовской Советской Социалистической Республики // Советская Мордовия. Саранск. 11.12.1990. С. 114-123.
4. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации // Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. России. М.: Издание Верховного Совета Российской Федерации. 1993. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102418756&backlink=1&&nd=102015503>.
5. Известия. М. 26.03.1991. URL: https://100.iz.ru/Gallery?gallery_id=9413.
6. Известия. М. 27.03.1991. URL: https://100.iz.ru/Gallery?gallery_id=9413.

7. Имяреков В.С. Общественно-политическое развитие Мордовии во второй половине 1980-х – 1990-х гг.: основные тенденции. Саранск, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. 2006. 314 с.
8. Кониченко Ж.Д. Общественно-политическая жизнь Мордовии в первой половине 1990-х годов. Саранск, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. 2004. 202 с.
9. Лезина Е.П. Президентская республика в Мордовии (конец 1991 – первая половина 1993) // Социально-политические науки. М. 2014, № 4. С. 22-26.
10. Политическая система Мордовии. Доклад Аналитического департамента Центра стратегических исследований Приволжского Федерального округа // Портал «ПФО. Метод». url: pfo.metod.ru/territories/mordovia/issues/politic-common-common/viewpub.
11. Постановление Верховного Совета Мордовской ССР «О политической ситуации в республике в связи антиконституционным государственным переворотом в СССР // Советская Мордовия. Саранск. 06.09.1991. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102012336.
12. Правда. М. 27.03.1991. URL: <https://magzdb.org/j/4193>.
13. Резолюция XIX Всесоюзной конференции КПСС «О демократизации советского общества и реформе политической системы» // Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза. 28 июня – 1 июля 1988 г. М.: Политиздат, 1988. 160 с.
14. Российская газета. М., 06.05.1993; 19.05.1993. URL: <https://magzdb.org/j/4485>.
15. Саранские вести. 24.12.1991. URL: https://www.audit-it.ru/contragent/1131326001157_ooo-redaktsiya-gazety-saranskie-vesti.
16. Советская Мордовия. Саранск. 26.03.1991. URL: https://bukvica.org/wiki/Советская_Мордовия.
17. Советская Мордовия. Саранск, 14.06.1991. URL: https://bukvica.org/wiki/Советская_Мордовия.
18. Советская Мордовия. Саранск, 10.04.1993. URL: https://bukvica.org/wiki/Советская_Мордовия.
19. Советская Мордовия. Саранск, 25.08.1993. URL: https://bukvica.org/wiki/Советская_Мордовия.
20. Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам Президента Мордовской ССР // Мордовия. Саранск. 17.12.1991. URL: <https://docs.cntd.ru/document/461700126>.
21. Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении единства системы исполнительной власти на территории Мордовской ССР // Советская Мордовия. Саранск, 09.04.1993. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901111115>.

© Судьин А.В., 2022.